

ӘОЖ 373.1
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КОММУНИКАТИВТІК
ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ РӨЛІ:
ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

КАРАШЕВА Ж.Б.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеті – білім алушыларды тек белгілі бір пәндік біліммен ғана емес, сондай-ақ оларды әлеуметтік өмірде белсенді әрекет етуге, өз пікірін білдіруге, басқалармен қарым-қатынас орнатуға үйрету. Бұл тұрғыда бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру ерекше маңызға ие. Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуы оның сөйлеу, тыңдау, талқылау, пікір білдіру және өз ойын нақты жеткізу қабілеттеріне байланысты. Осыған орай, бастауыш сынып мұғалімдерінің оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытудағы рөлі орасан зор.*

***Кілт сөздер:** бастауыш сынып, коммуникативтік дағдылар, болашақ мұғалімдер, тілдік дағдылар, пікірталас әдісі, топтық жұмыс, рөлдік ойындар, әлеуметтік дағдылар, оқушылардың жеке тұлғасы, оқыту әдістері.*

***Кіріспе.** Қазақстан Республикасы білім беру саласында зор жетістіктерге жеткен елдердің қатарында, осы саладағы реформалар мен инновациялар үздіксіз дамуда. Әсіресе, бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын дамыту мәселесі қоғамда аса өзекті болып отыр. Қазіргі заманғы білім беру жүйесі оқушылардың әлеуметтік, интеллектуалды дамуының әртүрлі аспектілеріне, соның ішінде, коммуникативтік дағдыларды дамытуға ерекше көңіл бөледі. Мұғалімдердің басты міндеті — оқушылардың жеке тұлғасын дамыту, оларды дұрыс қарым-қатынас жасауға, өз ойын ашық жеткізуге және қоғамда белсенді болуға тәрбиелеу. Сондықтан бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру мәселесі педагогикалық үдерістің маңызды бөлігін құрайды.*

Бұл зерттеуде Қазақстан Республикасының заңнамалық негіздеріне сүйене отырып, бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру мәселесін зерттеп, болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындық жүйесіндегі рөлін анықтаймыз.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі білім беру үдерісін ұйымдастыруда нақты заңнамалық актілерге сүйенеді, оларды педагогикалық жұмыста қолдану маңызды болып табылады.

Қазақстан Республикасының Конституциясы: 24-бапта азаматтардың білім алу құқықтары мен тегін білім алу мүмкіндігі айтылған. Конституцияда қоғамдағы теңдік принципі негізінде әрбір балаға білім алу мүмкіндігі берілуі керек деген талап қойылады. Бұл бастауыш білім беруге қатысты да маңызды [1].

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы: Бұл заң білім беру жүйесінің міндеттері мен мақсатын айқындайды, оның ішінде коммуникативтік дағдыларды дамыту мақсаттарын да қамтиды. Заңның 8-бабында білім беру саласындағы негізгі ұстанымдардың бірі — жеке тұлғаны дамыту және оның шығармашылық қабілеттерін ашу. Бұл оқушылардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған саясатты жүзеге асыру үшін негіз болып табылады [2].

Болашақ мұғалімдердің коммуникативтік дағдыларды қалыптастырудағы рөлі орасан зор. Коммуникативтік – оқыту процесінің тілдік бағытын білдіреді – ол дегеніміз коммуникативтік әдістемеді «сөйлеу» – тіл дамыту жұмыстарының бір түрі ретінде және қарым-қатынас құралы ретінде үйретудің басты принциптерінің бірі болып табылады деген сөз. Коммуникативтік оқыту қарым-қатынас жағдайларын құруға мүмкіндік береді:

1. Коммуникативтік мотивация

2. Дұрыс бағытта сөйлеу
3. Өзара қатынастың қалыптасуы
4. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы [3].

Мұғалімдер балалардың жеке тұлғасын дамытуға, олардың қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін қолданады. Бұл үдеріс педагогикалық университеттер мен колледждерде жүзеге асырылады. Мұғалімдердің педагогикалық даярлығын арттыру үшін оқыту бағдарламалары мен курстарының құрылымы келесідей болуы тиіс:

Теориялық білім беру: Болашақ мұғалімдер балалардың психологиясы мен педагогикасын терең меңгеріп, коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті әдіс-тәсілдерді игеруге тиіс.

Практикалық дағдыларды дамыту: Оқыту үдерісінде балалардың өзара әрекеттесуі, пікір алмасуы үшін топтық жұмыстар, дебаттар, рөлдік ойындар сияқты әдістерді қолдану.

Кәсіби даярлық: Мұғалімдердің коммуникативтік дағдыларын дамыту мақсатында арнайы курстар мен семинарлар өткізу.

Қазақстан мектептерінде бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын дамытуда түрлі бағдарламалар мен әдіс-тәсілдер қолданылып келеді. Мысалы, бастауыш сыныптарда мемлекеттік тілде оқыту, тілдік ойындар, тақырыптық пікірталастар, шығармашылық жұмыстар арқылы оқушылардың сөйлеу, тыңдау және өзара әрекеттесу дағдыларын дамытуға бағытталған бағдарламалар бар. Сонымен қатар, мұғалімдер арнайы әдістемелер мен оқыту құралдарын пайдаланып, балалардың тілдік қорын кеңейтіп, қоғамда өз орындарын табуға көмектеседі.

Коммуникативтік дағдылар — адамның қарым-қатынас жасау, ақпарат алмасу, өзінің пікірін жеткізу және өзгенің пікірін түсіну қабілеттері. Олар тілдік, эмоциялық, әлеуметтік және когнитивтік қабілеттердің үйлесімді дамуынан тұрады. Бұл дағдыларды бастауыш сынып оқушыларының бойында қалыптастыру оларды болашақта өз ойларын еркін жеткізе алатын, сыни тұрғыда ойлай алатын және қоғамда белсенді әрекет ете алатын жеке тұлға ретінде тәрбиелеуге мүмкіндік береді.

Коммуникативтік дағдылар үш негізгі компоненттен тұрады:

Сөйлеу дағдысы – өз ойынды дұрыс және нақты жеткізу қабілеті (Сөйлеу дағдыларын дамыту мақсатында түрлі тілдік ойындар, мәтіндермен жұмыс, шығармашылық тапсырмалар).

Тыңдау дағдысы – басқа адамның пікірін тыңдай білу, оны түсіну және жауап қайтару қабілеті (сұрақ-жауап түріндегі диалогтар, топтық пікірталастар).

Әлеуметтік дағды – топта, қоғамда қарым-қатынас жасау дағдылары, әсіресе ұжымдық жұмыс барысында өзара әрекеттесу (рөлдік ойындар мен әлеуметтік интеракциялар).

Бұл дағдылар бастауыш сыныптарда арнайы әдістемелер арқылы дамытылуы тиіс. Оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін арттыру үшін түрлі тілдік ойындар, шығармашылық тапсырмалар, сұрақ-жауап түріндегі диалогтар, топтық пікірталастар пайдаланылады.

Бастауыш сынып оқушыларында коммуникативтік дағдыларды дамыту үшін мұғалімдердің қолданатын әдістері мен тәсілдері өте маңызды. Практикалық тұрғыдан бір нақты мысал ретінде "Пікірталас әдісін" қолдану арқылы оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытуға болады.

Мысалы: "Пікірталас" әдісі арқылы коммуникативтік дағдыларды дамыту	
Мақсаты:	Оқушылардың сөйлеу және тыңдау дағдыларын жетілдіру, өз пікірін дәлелді түрде айтуға, басқа адамдардың пікірін тыңдауға үйрету
Тақырып:	"Табиғатқа қамқорлық көрсету керек пе?"
Оқушылардың рөлі:	Оқушылар екі топқа бөлініп, бір топ табиғатты қорғауды жақтайды, екінші топ қарсы пікір айтады. Оқушылар өз пікірлерін нақты аргументтер арқылы дәлелдеуі қажет. Топтарға

	белгілі бір уақыт беріледі, онда олар өз ойларын жинақтап, өз көзқарастарын топтастарымен бөлісіп, қарсы топтың пікіріне жауап береді.
Пікірталас кезеңдері:	
Алдын ала дайындық:	Оқушылар тақырып бойынша ақпарат жинайды, өз пікірлерін қалыптастырып, қарсы топтың пікіріне жауап дайындайды
Пікірталас:	Әр топ өз ойларын ортаға салып, сұрақтарға жауап береді, қарсы топтың пікіріне қарсы дәлелдер келтіреді
Қорытынды:	Пікірталасан соң оқушылар өздері үшін маңызды тұжырымдар жасап, басқа топтың пікірін қалай қабылдағандарын айтып өтеді. Бұл кезеңде мұғалім балалардың қарым-қатынас жасау мәдениетін және пікір білдіру дағдыларын бағалайды

Пікірталас әдісінің тиімділігі туралы зерттеу нәтижелері бойынша, бұл әдіс оқушылардың сөйлеу және тыңдау дағдыларын дамытуда маңызды рөл атқарады. Зерттеулер көрсеткендей, пікірталастарға қатысқан оқушылардың критикалық ойлау қабілеттері жоғарылайды және олар басқалардың пікірін тыңдай отырып, өзінің көзқарасын дәлелді түрде жеткізе білу дағдысына ие болады. Сонымен қатар, пікірталас балалардың эмоционалдық интеллектін дамытуға да ықпал етеді, себебі олар өз пікірін білдіргенде, басқа адамдардың эмоцияларын және көзқарастарын түсініп, оларға құрметпен жауап береді.

Бастауыш білім беру стандарты бойынша, оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытуға бағытталған пәндер мен әдіс-тәсілдер ұсынылады. Осы стандартқа сәйкес, пәндік оқыту кезінде оқушыларға пікірталастар өткізу, әртүрлі элеуметтік ситуацияларда қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді.

Пікірталас әдісі бастауыш сынып оқушыларында коммуникативтік дағдыларды дамыту үшін тиімді құралдардың бірі болып табылады. Бұл әдіс балалардың өз пікірлерін ашық әрі дәлелді түрде білдіруге, тыңдай білуге және құрметпен жауап қайтаруға үйретеді. Бұл сияқты әдістер мектептерде коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру үшін кеңінен қолданылуы тиіс.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі, соның ішінде заңнамалық құжаттар, оқушылардың жеке тұлғалық дамуына бағытталған оқыту үдерісін ұйымдастыруда негіз бола алады. Болашақ мұғалімдердің коммуникативтік дағдыларды қалыптастырудағы рөлі ерекше, өйткені олар балаларды қоғамға бейімдеп, олардың қарым-қатынас жасау қабілеттерін қалыптастырады. Педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді даярлау үдерісінде коммуникативтік дағдыларды дамытуға ерекше назар аударылуы керек.

Қазақстандағы бастауыш білім беру бағдарламаларында және мұғалімдер үшін кәсіби дамыту курстарында коммуникативтік дағдыларды қалыптастырудың маңыздылығын арттыру қажет. Бұл үдеріс Қазақстан Республикасының заңнамалық құжаттарында көрсетілген құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін маңызды қадам болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамыз. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000>
2. " Білім туралы " Қазақстан Республикасының Заңы. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319>
3. Мұхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың ақпараттық – коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша құзырлылықтарын қалыптастыру әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 2010 ж.,5б.